

INGLIZ TILINI O'RGANISHDA SHAXSIY XUSUSIYATLARNING ROLI

Ataullayev Fazliddin

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy
pedagogika universiteti "Ingliz tili" kafedrasida dotsent v.b.

Suleymanova Manzira Sultanovna

Pedagogika–psixologiya va inklyuziv ta'lim Pedagogika yo'nalishi
3–bosqich 302–guruh talabasi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ingliz tilini o'rganish jarayonida talabalarning individual–psixologik xususiyatlarining o'rni tahlil qilinadi. Motivatsiya, temperament, kognitiv uslublar va shaxsiy farqlarning til o'zlashtirishga ta'siri yoritiladi. Shuningdek, individual yondashuv asosida samarali o'qitish usullari ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** individual yondashuv, motivatsiya, temperament, kognitiv uslublar, ingliz tili, psixologiya.*

Атауллаев Фазлиддин

и.о. доцент кафедры английского языка
Национальный педагогический
университет Узбекистана имени Низами

Сулейманова Манзира Султановна

Студентка 3 курса, 302 группа
Направление: Педагогика психология и инклюзивное образование

***Аннотация.** В данной статье рассматривается роль индивидуально–психологических особенностей в процессе изучения английского языка. Анализируются такие факторы, как мотивация, темперамент и когнитивные стили, а также их влияние на усвоение языка. Предлагаются эффективные методы обучения на основе индивидуального подхода.*

***Ключевые слова:** индивидуальный подход, мотивация, темперамент, когнитивные стили, английский язык.*

Ataullayev Fazliddin

Acting Associate Professor of Department of English Language
Uzbekistan National Pedagogical University named after Nizami

Suleymanova Manzira Sultanovna

Student of the 3rd year, Group 302

Abstract. *This article examines the role of individual psychological characteristics in learning English. It analyzes factors such as motivation, temperament, and cognitive styles, and their impact on language acquisition. The paper also suggests effective teaching methods based on an individual approach.*

Keywords: *individual approach, motivation, temperament, cognitive styles, English learning*

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olish muhim pedagogik tamoyillardan biri hisoblanadi. Har bir talabaning o'ziga xos psixologik va kognitiv xususiyatlari mavjud bo'lib, ular ingliz tilini o'rganish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, o'qituvchi har bir talabaga individual yondashuv asosida ta'lim berishi zarur.

Asosiy qism

Shaxsiy xususiyatlar tushunchasi va ularning ta'limdagi o'rni

Shaxsiy xususiyatlar – bu talabaning individual psixologik, emotsional va kognitiv jihatlarini o'z ichiga oluvchi murakkab tizimdir. Ushbu xususiyatlar o'quv jarayonida axborotni qabul qilish, qayta ishlash, saqlash va amalda qo'llash jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ingliz tilini o'rganishda bu omillar ayniqsa muhim, chunki til o'zlashtirish nafaqat bilim, balki ko'nikma va malakalarni ham talab qiladi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi ustuvor bo'lib, unda har bir talabaning individual imkoniyatlari, ehtiyojlari va qiziqishlari inobatga olinadi. Bu esa o'qitish jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Motivatsiyaning chuqur tahlili

Motivatsiya til o'rganish jarayonining asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, yuqori motivatsiyaga ega talabalar yangi tilni tezroq va samaraliroq o'zlashtiradi. Motivatsiya ikki asosiy turga bo'linadi:

Ichki (intrinsic) motivatsiya – o'rganishga bo'lgan ichki qiziqish, o'zini rivojlantirish istagi bilan bog'liq.

Tashqi (extrinsic) motivatsiya – baho, mukofot, ish imkoniyati yoki ijtimoiy talablar bilan belgilanadi.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiya ustun bo'lgan hollarda o'rganish jarayoni barqarorroq va samaraliroq kechadi. Shu sababli o'qituvchi talabalarni qiziqitira oladigan, ularni faol ishtirok etishga undaydigan metodlardan foydalanishi zarur.

Temperament va individual farqlar

Talabalarning temperament xususiyatlari ham til o'rganish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ekstrovert talabalar muloqotga tez kirishadi, ular uchun og'zaki nutq faoliyati (speaking) osonroq kechadi. Introvert talabalar esa ko'proq kuzatuvchi bo'lib, ular yozma ishlar va grammatik tahlilda yuqori natija ko'rsatadi. Shu bois o'qituvchi darsni tashkil etishda har ikki tipdagi talabalar uchun qulay sharoit yaratishi kerak. Masalan, ekstrovertlar uchun munozara va rol o'ynash, introvertlar uchun esa yozma topshiriqlar va individual ishlar samarali hisoblanadi.

Kognitiv uslublar va o'rganish strategiyalari

Talabalar o'rganish jarayonida turli kognitiv uslublardan foydalanadi. Eng keng tarqalganlari quyidagilar:

Vizual uslub – diagramma, rasm, video orqali o'rganish

Audial uslub – tinglash orqali o'zlashtirish

Kinestetik uslub – harakat va amaliy faoliyat orqali o'rganish

Samarali ta'lim jarayoni ushbu uslublarning barchasini o'z ichiga olgan holda tashkil etilishi lozim. Masalan, ingliz tili darsida video materiallar, audio

yozuvlar va interaktiv o‘yinlardan foydalanish barcha turdagi o‘quvchilarni qamrab olishga yordam beradi.

Individual yondashuv asosida o‘qitish strategiyalari

Individual yondashuvni amalga oshirish uchun quyidagi pedagogik strategiyalar samarali hisoblanadi:

- differensial topshiriqlar berish (qiyinlik darajasiga ko‘ra)
- shaxsiy o‘quv rejalarini ishlab chiqish
- mustaqil ta’lim elementlarini joriy etish
- refleksiya va o‘z–o‘zini baholash metodlaridan foydalanish

Bu yondashuv talabalarni o‘z o‘rganish jarayoniga mas’uliyat bilan qarashga o‘rgatadi va ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va individual yondashuv

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar individual yondashuvni amalga oshirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Onlayn platformalar, mobil ilovalar va adaptiv o‘quv tizimlari har bir talabaning darajasiga mos topshiriqlarni taqdim etish imkonini beradi.

Masalan, ingliz tilini o‘rganishda onlayn testlar, interaktiv mashqlar va video darslar orqali talabalar o‘z tezligida o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa ta’lim jarayonining moslashuvchanligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini o‘rganishda shaxsiy xususiyatlar muhim rol o‘ynaydi. Individual yondashuv asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni talabalarining til o‘zlashtirish darajasini sezilarli darajada oshiradi va ularning motivatsiyasini kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Brown H.D. *Principles of Language Learning and Teaching*. – New York: Pearson Education, 2014.
2. Ellis R. *The Study of Second Language Acquisition*. – Oxford: Oxford University Press, 2008.

3. Lightbown P., Spada N. *How Languages are Learned*. – Oxford: Oxford University Press, 2013.
4. Harmer J. *How to Teach English*. – London: Longman, 2015.
1. Dörnyei Z. *Motivation in Second Language Acquisition*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
2. Gardner R. *Social Psychology and Second Language Learning*. – London: Edward Arnold, 1985.
3. Oxford R. *Language Learning Strategies*. – Boston: Heinle & Heinle, 1990.
4. Skehan P. *Individual Differences in Second Language Learning*. – London: Edward Arnold, 1989.
5. Nunan D. *Second Language Teaching and Learning*. – Boston: Heinle & Heinle, 1999.
6. Richards J.C. *Curriculum Development in Language Teaching*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001.